

DE PRESENTATIE VAN DE BELASTING NAAR DE WINST IN DE RESULTATENREKENING

door J. A. Burggraaff

1 Dit opstel houdt zich niet bezig met de vraag naar de grootte van het bedrag, dat als voorziening voor naar de winst geheven belastingen in de resultatenrekening moet worden opgenomen. De hiermede samenhangende vraagstukken zijn reeds door anderen, in dit tijdschrift en elders, aan de orde gesteld.

De vraag die in dit opstel wordt behandeld luidt: gegeven het bedrag, dat als belastingvoorziening in mindering van de winst wordt gebracht, op welke wijze dient dit in de resultatenrekening tot uitdrukking te worden gebracht?

2 Gangbare opinie is thans, zo meen ik te mogen stellen, dat de belastingvoorziening als *afzonderlijke* post in de resultatenrekening moet worden vermeld en dat zij niet, althans niet onzichtbaar, mag worden gesaldeerd met een van de andere posten. Zowel de beide rapporten van de Werkgeversverbonden, gepubliceerd in 1955 en 1962, als de voorstellen van de commissie-Verdam, spreken in deze duidelijke taal. Een motivering van deze opinie is in genoemde publicaties evenwel niet te vinden. Het Werkgeversrapport-1955 vermeldt slechts als reden: „met het oog op het geven van een getrouw beeld.”

Men kan zich afvragen, in hoeverre de afzonderlijke vermelding van de belastingvoorziening metterdaad bijdraagt tot het inzicht, dat de jaarrekening de lezer beoogt te verschaffen in grootte en samenstelling van het door de onderneming gedurende het verslagjaar behaalde resultaat; dit is immers - naar in het Werkgeversrapport-1962 (blz. 30) wordt betoogd - de eis, welke aan de verlies- en winstrekening moet worden gesteld. Nu is het duidelijk, dat voor wat betreft de grootte van het resultaat alleen het eindcijfer van de winstrekening van belang is, zodat afzonderlijke vermelding van de belastingvoorziening daartoe niet noodzakelijk is. Draagt die vermelding nu bij tot verbetering van het inzicht in de *samenstelling*?

3 Deze vraag kan niet zonder meer bevestigend of ontkennend worden beantwoord. Voor ondernemingen die werkzaam zijn op één enkel gebied kan afzonderlijke vermelding zinvol zijn, in het kader van een *categorale* opbouw van de winstrekening. Deze categorale opbouw doet zien hoe het totaal der baten is samengesteld, en welke bedragen uit dit totaal zijn aangewend voor de onderscheiden lastencategorieën. Door de ontwikkeling in de loop der jaren te volgen kunnen bepaalde conclusies worden getrokken en oordelen worden gevormd ten aanzien van het vermoedelijk verloop in de toekomst. Voor de hierbedoelde typen ondernemingen kan men zeggen, dat de categorisch-opgebouwde winstrekening een inzicht mogelijk maakt zowel in grootte als in samenstelling van het resultaat.

Anders ligt de zaak echter voor ondernemingen, die zich op meerdere gebieden bewegen, b.v. doordat zij in meerdere branches werkzaam zijn, of op verschillende functionele of geografische markten opereren, of verschillende producten voeren. De sommering van de baten en lasten dezer ongelijksoortige activiteiten naar categorale gezichtspunten leidt tot een uitkomst die geen licht vermag te werpen op de samenstelling van het resultaat. Die verheldering wordt eerst verkregen indien de resultatenrekening *organisch* wordt opgebouwd, en de netto-

winst per activiteit of groep van activiteiten weergeeft. Een dergelijke opbouw is, althans voor wat betreft de gepubliceerde jaarrekening, in ons land nog hoge uitzondering, en is ook in de Verenigde Staten niet gebruikelijk; al gaan daar te lande de laatste tijd stemmen op, die een activiteitsgewijze presentatie der bedrijfsresultaten bepleiten.

Wanneer mijn zienswijze juist is, dat voor een „gediversificeerde” onderneming een categorale winstrekening geen inzicht vermag te verschaffen in de samenstelling van het resultaat, dan volgt daaruit de conclusie, dat ook de afzonderlijke vermelding van de belastingvoorziening voor dit inzicht betekenis mist.

4 Waarom dan toch die afzonderlijke vermelding? Ik ben geneigd tot de veronderstelling, dat de aanbevelingen van de werkgeversrapporten terzake zijn geïnduceerd door de verlangens, die in de financiële pers op dit punt reeds jaren werden geuit; en dat deze verlangens voortkwamen uit onzekerheid ten aanzien van de grondslagen, welke door de ondernemingen bij de bepaling der gepubliceerde winst werden toegepast. De afzonderlijke vermelding van de belastingvoorziening schiep voor de lezer de mogelijkheid om binnen zekere grenzen de belastbare winst te berekenen, waarna vergelijking met de getoonde winst een indicatie zou kunnen geven in hoeverre de getoonde winst werd beïnvloed door extra-afschrijvingen, geheime reserveringen e.d. Een dergelijke berekening leverde uit de aard der zaak slechts een grove aanwijzing op. Haar toepassingsmogelijkheid verminderde naarmate de fiscale winstberekening door vervroegde afschrijvingen, investeringsaftrek enz. meer afwijkingen ging vertonen van een „normale” commerciële winstberekening.

5 Intussen schept de aanbevolen afzonderlijke vermelding van de belastingvoorziening een nieuw probleem, dat gemakshalve wordt behandeld aan de hand van een cijfervoorbeeld.

De resultatenrekening van een N.V. luidt als volgt:

omzet		10.000
kostprijs omzet enz.		<u>9.500</u>
		500
deelnemingen ¹⁾	160	
intrest	<u>50</u>	
		<u>210</u>
		710
diverse baten		<u>290</u>
		1.000
belastingvoorziening		<u>270</u>
winst na belasting		<u><u>730</u></u>

1) De opbrengst deelnemingen was als volgt samengesteld:

dividend buitenlandse deelneming		220
verlies binnenlandse deelneming (fiscale eenheid)	./.	<u>60</u>
		<u><u>160</u></u>

De belastingvoorziening is als volgt berekend (tarief 45%):

commerciële winst vóór belasting	1.000
af: dividend deelneming	
buitenland	220
Onder diverse baten is 200 be- grepen wegens boekwinst ver- kocht pand; de fiscale boek- waarde hiervan was 110 hoger dan de commerciële	110
tantièmes	50
investeringsaftrek	20
	<hr/>
	400
belastbare som	<hr/>
	600
	<hr/>
à 45% = 270.	

6 De opzet van deze winstrekening voldoet aan de gangbare normen. Kan men - afgezien van de eerderbesproken bezwaren tegen de categorale opbouw - nu zeggen dat zij inzicht geeft in de samenstelling van het resultaat? Het antwoord moet zijn, dat zij de lezer op een dwaalspoor leidt. Zij geeft n.l. de impressie, dat de belastingvoorziening ad 270 betrekking heeft op de totale winst vóór belasting ad 1.000; en inviteert tot de gevolgtrekking, dat de gespecificeerde baten *in dezelfde verhouding tot de netto-winst* bijdroegen als tot de winst vóór belasting; i.c.:

exploitatie	50%
deelnemingen	16%
intrest	5%
diverse baten	29%

Deze gevolgtrekking is onjuist, omdat niet alle baten in gelijke mate door de belastingheffing werden getroffen.

7 Teneinde deze distorsie in de onderlinge verhoudingen op te heffen, zijn twee methoden bekend, de bruto- en de netto-methode.

Bij de *bruto-methode* worden alle baten *verhoogd* met eventuele aan die post toe te rekenen belastingbesparing, en wel zodanig dat de belastingvoorziening gelijk is aan winst vóór belasting maal tarief (in ons voorbeeld: 45%). Bij de *netto-methode* wordt de belasting niet in één post in de winstrekening opgenomen, maar aan de baten (en lasten) *toegerekend*, in overeenstemming met de feitelijke belastingdruk op die post.

Onze winstrekening komt er dan a.v. uit te zien:

<i>bruto-methode</i>		<i>netto-methode</i>	
omzet	10.000	omzet	10.000
kostprijs omzet enz.	<u>9.500</u>	kostprijs omzet enz.	<u>9.500</u>
	500		500
deelnemingen	340	intrest	<u>50</u>
intrest	<u>50</u>		550
	<u>390</u>	belasting	<u>216</u>
	890		334
diverse baten	<u>380</u>	deelnemingen, netto	187
winst vóór belasting	1.270	diverse baten, netto	<u>209</u>
belastingvoorziening	<u>540</u>		730
winst na belasting	<u>730</u>		
Berekening belastingvoorziening:		Berekening belastingvoorziening:	
winst vóór belasting	1.270	exploitatiesaldo en rente	550
af: investeringsaftrek	20	af: investeringsaftrek	20
tantièmes	<u>50</u>	tantièmes	<u>50</u>
	70		70
	<u>1.200</u>		480
	à 45%		à 45%
	540		216
waarvan toegevoegd aan:		rechtstreeks in mindering	
deelnemingen	180	gebracht op:	
diverse baten	<u>90</u>	diverse baten 180 à 45%	81
feitelijke belastingdruk	<u>270</u>	bijgeteld bij:	
		deelnemingen 60 à 45%	./ 27
		feitelijke belastingdruk	<u>270</u>

De winstrekening geeft in deze opstellingen een geheel ander beeld van de bijdragen tot de netto-winst; in tabelvorm:

	„traditioneel”	<i>bruto-methode</i>	<i>netto-methode</i>
exploitatie en rente	55%	43%	46%
deelnemingen	16%	27%	26%
diverse baten	29%	30%	28%

De verschillen tussen de percentages bij bruto- en netto-methode zijn geheel toe te schrijven aan tantièmes en investeringsaftrek, die bij de bruto-berekening aan het totaal en bij de netto-berekening geheel aan exploitatie werden toegerekend.

Zowel de bruto- als de netto-methode maken dus een eind aan de distorsie. Daarmede is echter nog niet gezegd, dat toepassing van deze methoden aanbeveling zou verdienen. Laten wij de beide methoden eens nader bezien.

8 De *bruto-methode* heeft als - op zichzelf reeds onoverkomelijk - bezwaar, dat deze methode werkt met *fictieve* cijfers. Gesuggereerd wordt, in ons voorbeeld, dat de belastingdruk 540 belooft, doch dit is strijdig met de werkelijkheid: die druk

bedraagt slechts 270. Gesuggereerd wordt dat de deelnemingen 340 opbrachten, doch ook dat is in strijd met de werkelijkheid: het moge waar zijn, dat het dividend van de buitenlandse dochter vrijgesteld is van Vennootschapsbelasting, doch men zal deze lastenbesparing niet mogen voorstellen als een bate. Een overeenkomstige opmerking is te plaatsen bij de post Diverse baten.

Wanneer de bruto-methode toelaatbaar zou worden geoordeeld, wordt een weg toegankelijk gesteld, waarvan het einde niet is te overzien. Zo de veronderstelling in par. 4 ten aanzien van de motieven voor afzonderlijke vermelding van de belastingvoorziening juist is, dan kan men slechts concluderen dat de bruto-methode de raison van deze vermelding in het hart treft.

Er is op deze methode nog meer critiek mogelijk; het voorgaande is echter al voldoende om haar als ondeugdelijk af te wijzen.

9 De *netto-methode* vermijdt in beginsel het werken met fictieve cijfers, zij het dat zulks - naar in par. 11 zal blijken - ook bij deze methode niet geheel valt te vermijden. Zij heeft de attractie, dat zij een eerste stap is in de richting van een organische winstrekening. Dit neemt niet weg, dat deze methode enige vraagstukken oproept, die haar praktische toepassing kunnen belemmeren. Ik wil daarvan een viertal behandelen; twee zijn van algemene aard, en in de praktijk wel te ondervangen; twee andere rijzen onder bepaalde omstandigheden en zijn moeilijker tot een bevredigende oplossing te brengen.

10 Als vraagstukken van algemene aard wil ik noemen:

a) In haar extreme vorm noopt de netto-methode er toe om *alle* baten en lasten post voor post te corrigeren met de corresponderende belastingdruk. In ons voorbeeld zou de omzet niet met 10.000 moeten zijn vermeld, doch slechts met 5.500; evenzo zouden de posten kostprijs omzet en intrest met 45% moeten worden verlaagd. In het cijfervoorbeeld is de netto-methode niet in deze extreme vorm uitgewerkt, omdat de methode op deze wijze toegepast haar bruikbaarheid verliest. Het publiek gaat er van uit, dat cijfers aangaande omzet, kosten, afschrijvingen etc. worden vermeld zonder correctie voor belastingdruk. Past men die correctie wèl toe, dan ontstaat verwarring, en wordt het doel - een verheldering van inzicht - voorbijgeschoten.

Naar het mij voorkomt is deze extreme vorm ook niet nodig voor het beoogde doel. Dit doel is reeds bereikt wanneer men de in de winstrekening onderscheiden winstbronnen hun aandeel in de belastingdruk toerekent als aftrekpost op het saldo van die bron.

b) Het bedrag der belastingvoorziening wordt niet meer in één afzonderlijke post vermeld, zodat niet wordt voldaan aan de aanbevelingen van de werkgeversrapporten, resp. van de commissie-Verdam. Dit bezwaar kan worden ondervangen door de belastingbedragen die aan de afzonderlijke winstbronnen zijn toegerekend, specifiek als aftrekposten te vermelden. De lezer kan dan de totale belastingdruk bepalen door sommering van die bedragen. Is het aantal winstbronnen dat men onderscheidt, groot, dan zal men de leesbaarheid bevorderen door in de winstrekening zelf de belastingbedragen niet te vermelden, doch dit in de toelichting te doen. Men komt daardoor echter wel in strijd met de letter der aanbevelingen.

11 Van meer belang zijn de vraagstukken, die in een bepaalde constellatie rijzen.

a) Bij de netto-methode dient correctie voor belastingdruk niet alleen plaats te vinden door verlaging van baten, doch ook door verlaging van lasten, en soms ook door verhoging van baten. Dit is n.l. het geval indien:

- als last wordt weergegeven een bedrag dat fiscaal aftrekbaar is, en derhalve tot een belastingbesparing leidt;
- als bate wordt weergegeven een saldo van belastingvrije baten en aftrekbare lasten.

In ons cijfervoorbeeld is de tweede mogelijkheid verwerkt: aan de opbrengst deelnemingen werd 27 toegevoegd, daar het verlies in de binnenlandse deelneming een belastingbesparing tengevolge had.

Rekenkundig zijn dergelijke becijferingen natuurlijk volkomen juist. Uit een oogpunt van presentatie rijzen echter wel enige bedenkingen. Men kan aan de lezer duidelijk maken, dat men baten vermindert met de daarop drukkende belastingen. Het verlagen van lasten met de daardoor bespaarde belasting vereist een groter begrip bij de lezer, en men moet vrezen, dat sommigen deze presentatie zullen opvatten als een truc teneinde een verliespost minder ernstig te laten schijnen dan zij in werkelijkheid is.

b) De netto-methode loopt vast, indien over enig jaar een niet door carry-back te compenseren fiscaal verlies wordt geleden. Wanneer in ons voorbeeld het exploitatieresultaat niet + 500 doch – 200 zou hebben belopen, zou er fiscaal een verlies zijn van 100, en commercieel een winst van 300. Er valt dan geen belastingdruk toe te rekenen.

Men kan zich hier natuurlijk wel rekenkundig uit redden, b.v. door:

- eerst te doen alsof men voor het fiscaal verlies een belastingrestitutie zal krijgen van 45, en vervolgens als slotpost deze oninbare vordering af te schrijven;
- de berekening differentiëel op te zetten n.l. door eerst aan opbrengst deelnemingen en diverse baten belastingdruk toe te rekenen alsof er een fiscale winst zou zijn, en dan het positieve of negatieve belastingresidu aan het exploitatieresultaat toe te rekenen.

Eerstgenoemde techniek maakt de cijfers voor het publiek weinig-begrijpelijk. Het is voor de lezer verwarrend dat de winstrekening een verlies toont; dat meegedeeld wordt dat er geen belasting verschuldigd is; en dat desondanks een last van fiscale aard wordt opgenomen, n.l. de afschrijving op nietinvorderbare belastingrestitutie. Naar het mij voorkomt verdient deze techniek geen toepassing.

De tweede techniek, die van de differentiële berekening, sluit beter aan bij het voorstellingsvermogen van het publiek. Zij veronderstelt echter wèl, dat in de winstrekening één hoofdbron valt te onderscheiden (in het voorbeeld: de eigen exploitatie) en verder nevenbronnen. Zou de winstrekening een aantal bronnen van gelijke betekenis bevatten, dan leidt de differentiële berekening tot een distorsie in de onderlinge verhoudingen, en dat is nu juist wat men beoogt te voorkomen.

12 De in de vorige paragraaf genoemde bezwaren vloeien voort uit het theoretische model, waarop de netto-methode berust, n.l.: baten leiden (behoudens vrijstellingen) tot belastingheffing, lasten leiden (behoudens niet-aftrekbare posten)

tot belastingrestitutie. Werkelijkheid is daarentegen, dat een *positief saldo* van belaste baten boven aftrekbare lasten leidt tot heffing, terwijl ingeval van een negatief saldo geen restitutie plaats vindt. Theorie en werkelijkheid komen vaak op hetzelfde neer, doch niet altijd.

13 De beschouwingen in het voorgaande kunnen manen tot behoedzaamheid bij het introduceren van de netto-methode, zij zijn van onvoldoende gewicht om haar geheel af te wijzen.

Naar het mij voorkomt, heeft zij in het bijzonder betekenis bij de splitsing der gerapporteerde jaarwinst in resultaten uit normale operaties enerzijds, resultaten uit buitengewone en incidentele posten anderzijds. Wil de winstrekening inzicht geven niet alleen in de grootte maar ook in de samenstelling van het resultaat, dan is deze splitsing zonder meer noodzakelijk: voor het oordeel aangaande het vermoedelijk verloop in de toekomst hebben de normale activiteiten een andere betekenis dan de incidentele baten en lasten. Men zal die gesplitste resultaten dan moeten corrigeren met de corresponderende belastingdruk want alleen zò is de bijdrage van beide componenten tot de netto-winst zichtbaar te maken. Zoals bekend is een dergelijke correctie in de Verenigde Staten gebruikelijk.

14 De wenselijkheid van toepassing met betrekking tot de opbrengsten van deelnemingen is minder evident. Wanneer een onderneming in enige omvang deelnemingen bezit, zal een geconsolideerde jaarrekening in het verslag zijn opgenomen, en deze zal, méér dan die van de moeder, door de lezer worden gehanteerd voor het beoordelen van de behaalde resultaten. In die geconsolideerde jaarrekening speelt de belastingvrijdom van dividenden uit deelnemingen geen rol meer.

De facto beperkt het probleem zich zodoende tot de opbrengst van die deelnemingen, die niet in de consolidatie zijn betrokken. Indien deze opbrengsten van enige betekenis zijn, dan zal het m.i. aanbeveling verdienen om in de geconsolideerde winstrekening deze opbrengsten te corrigeren met de daarop betrekking hebbende belastingdruk. Praktisch betekent dit dat de geconsolideerde resultatenrekening als volgt wordt opgebouwd:

omzet
kostprijs omzet	<u>....</u>

overige baten en lasten	<u>....</u>
winst vòòr belasting
belasting over de winst	<u>....</u>
winst na belasting
netto-opbrengst niet-geconsolideerde deelnemingen	<u>....</u>

buitengewone baten en lasten
belasting hierover	<u>....</u>

netto-winst	<u>....</u>

Wordt een geconsolideerde winstrekening overgelegd, dan acht ik het niet nodig, dat in de winstrekening van de moedermaatschappij een belastingcorrectie wordt toegepast op de opbrengst van deelnemingen.

15 Als conclusie van het behandelde zou ik willen stellen:

- a) Indien de in de resultatenrekening vermelde winstbronnen niet in gelijke mate aan belastingheffing zijn onderworpen, verdient het aanbeveling de rekening zodanig op te stellen, dat de bijdrage dezer bronnen tot de netto-winst uit de rekening blijkt.
- b) De bruto-methode is hiervoor ondeugdelijk. De netto-methode is in beginsel doelmatig, doch haar toepassing roept bezwaren op, ingeval bepaalde winstbronnen een negatief resultaat opleveren. Dit beperkt haar toepassingsmogelijkheden.
- c) Toerekening van de belastingdruk is steeds noodzakelijk voor wat betreft de post Incidentele baten en lasten. Deze druk dient zo nodig differentieel te worden berekend.
- d) Het is wenselijk om in de geconsolideerde winstrekening de opbrengst van niet-geconsolideerde deelnemingen (na correctie van terzake nog verschuldigde belastingen) op te nemen na de post: winst na belasting.
- e) Indien men de belastingdruk aan de onderscheiden winstbronnen toerekent, zal hetzij de rekening zelf, hetzij de toelichting de lezer in staat moeten stellen de totale belastingdruk te bepalen.